

Міністерство освіти і науки України
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ГЛОСАРІЙ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ

за результатами наукового проєкту молодих вчених

«Екологічна безпека суспільства: подолання екозагроз та наслідків екоциду»

Номер держреєстрації: 0124U000612

Укладачі:

Ph.D. Наталія МАКСЮТА
– керівник проєкту

Ph.D., доц. Ірина ЛЕВЧЕНКО
– відповідальний виконавець

ПЕРЕДМОВА

Проект молодих вчених «Екологічна безпека суспільства: подолання екозагроз та наслідків екоциду» (№ держреєстрації: 0124U000612) виконано на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» в 2024-2025 роках відповідно до наказу МОН № 1569 від 27.12.2023 року.

Проект націлений на глибоке та практичне дослідження існуючих підходів до створення умов екологічної безпеки суспільства на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Метою проекту є системний аналіз та науковий пошук шляхів розв'язання важливої практичної проблеми - запобігання екоциду та мінімізації загроз екологічно-продовольчій безпеці на всіх рівнях, включаючи безпеку окремої особи, суспільства, бізнесу та держави, починаючи з їх створення, реорганізації чи стаціонарного функціонування. Результатом передбачається розроблення соціально-економічних та екологічних засад і практичних рекомендацій щодо створення умов екологічної безпеки суспільства враховуючи захист населення, національних економічних інтересів в умовах попередження та/чи подолання наслідків екоциду. Очікується, що отримані результати досліджень в рамках цього проекту допоможуть сформулювати принципові положення щодо екологічної безпеки, підтримання стану навколишнього середовища орієнтованого на безпеку, і соціально-економічний захист України в умовах екоциду, спричиненого війною внаслідок російської агресії.

ГЛОСАРІЙ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА – комплексна система стану екологічно-техногенної системи, її процесів та заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та прогнозування негативних впливів на навколишнє середовище, що поєднує науково-технічні, правові, економічні та освітні інструменти для забезпечення довгострокової стійкості природних систем та соціально-економічного благополуччя суспільства.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА – стан захищеності суспільства та його життєвих систем від екологічних загроз, що забезпечує збереження здоров'я населення, функціональної цілісності екосистем та сталий розвиток через систему превентивних, правових, економічних та науково-технічних заходів.

ЕКОЗАГРОЗА – потенційна або реальна дія, процес чи стан, що спричиняє або може спричинити шкоду навколишньому середовищу, екосистемам, природним ресурсам або здоров'ю населення.

ЕКОЦИД – умисне або мимовільне грубе правопорушення, яке полягає в невиконанні або неналежному виконанні вимог захисту навколишнього середовища, спричиненому через сукупність безпосередніх та/або опосередкованих дій чи процесів, що спричиняє масштабне, довготривале або незворотне руйнування природного середовища, екосистем або природних ресурсів, та загрожує життю та/або здоров'ю суспільства і біорізноманіттю.

ЕКОЛОГІЯ – наука про взаємодію біотичних, абіотичних та техногенних компонентів між собою та з навколишнім середовищем, що вивчає структуру, функції і динаміку популяцій, екосистем та суспільства.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – сукупність природних і антропогенних компонентів та процесів, що взаємодіють між собою й утворюють умови існування життя та функціонування суспільства; воно включає атмосферне повітря, водні ресурси (поверхневі й підземні), ґрунти, біоту (рослинні й тваринні спільноти), ландшафти, кліматичні умови, а також створені людиною елементи інфраструктури й техногенні впливи, які визначають якість довкілля, здоров'я населення та стійкість екосистем.

ЗЕЛЕНИЙ КУРС ЄС – стратегічна комплексна політика та набір ініціатив Європейського Союзу, спрямованих на досягнення кліматичної нейтральності, захист біорізноманіття та перехід до циркулярної і стійкої економіки через гармонізацію регулювання, інвестиції та технологічні трансформації.

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ – поетапний процес політичного, правового, економічного та інституційного зближення держав із європейськими інституціями через гармонізацію законодавства, впровадження спільних політик і стандартів та участь у міжнародних механізмах управління.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК – процес і модель розвитку суспільства, що забезпечує задоволення потреб нинішніх та майбутніх поколінь для задоволення власних потреб шляхом збалансування економічних, соціальних і екологічних складових.

МОНІТОРИНГ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – систематичне спостереження, вимірювання та оцінювання параметрів довкілля для виявлення змін, оцінки ризиків та прийняття управлінських рішень.

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА – система державних та інституційних правових рішень, норм і заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища, благополуччя суспільства, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення сталого розвитку.

ЕКОЛОГІЧНІ РЕФОРМИ – цілеспрямовані системні зміни в правових та економічних механізмах менеджменту природокористування та іншої діяльності, спрямовані на відновлення, охорону навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку.

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ – природна газова суміш, що заповнює верхню оболонку Землі, забезпечує умови для життя і кліматичні процеси; його склад, фізичні властивості та домішки визначають якість довкілля і впливають на здоров'я людей та екосистеми.

ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – сукупність поверхневих і підземних вод, водних екосистем та пов'язаних з ними фізико-хімічних, біологічних і гідрологічних процесів, що забезпечують життєві функції біосфери.

МУНІЦИПАЛЬНІ ВІДХОДИ – відходи побутового, комунального та господарського походження, що утворюються внаслідок життєдіяльності населення та діяльності організацій і підлягають збору, транспортуванню, обробці та утилізації.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – система правових, технічних та організаційних заходів, спрямованих на збереження, відновлення та раціональне використання природного середовища.

СУСПІЛЬСТВО – організована сукупність громадян, їхніх взаємозв'язків, інститутів та соціальних норм, що забезпечує спільну діяльність, відтворення соціальних ролей і задоволення колективних потреб.

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – усвідомлений вибір та практична реалізація заходів чи процесів на рівні громадськості, підприємств, регіонів чи країн з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище з дотриманням правових та соціальних норм.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – усвідомлена і системна діяльність організацій, установ, інституцій чи правових структур або окремих осіб, що спрямована на врахування соціальних, економічних та екологічних наслідків їхніх рішень та дій з метою підвищення сталого розвитку суспільства.

КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – система принципів, практик і механізмів, за допомогою яких підприємство добровільно враховує економічні, екологічні та соціальні наслідки своєї діяльності і несе відповідальність перед зацікавленими сторонами.

РИЗИКИ (екологічні) – ймовірні або потенційні явища чи процеси, що можуть призвести до негативних наслідків для навколишнього середовища, здоров'я людей і соціо економічної системи.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ – сукупність технологій та процесів дослідження, що дозволяють досягти отримання очікуваних результатів згідно з поставленими завданнями.

ІНДИКАТОРИ – кількісні або якісні показники, що вимірюють, оцінюють і відображають стан чи ефективність досягнення певних задач.

МЕНЕДЖМЕНТ – процес планування, організації, мотивації та контролю ресурсів і діяльності організації та інституцій для досягнення поставлених цілей.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ – система діяльності державних, регіональних, місцевих органів, організацій чи підприємств, що спрямована на формування та реалізацію публічної політики, забезпечення суспільних послуг і раціонального управління ресурсами.

ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ – сукупність процедур, методів і інструментів, спрямованих на формування обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням екологічних обмежень, економічних параметрів та соціальних вимог.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – сукупність природних, матеріальних, трудових, фінансових, інтелектуальних і інституційних ресурсів організації, регіону або держави, а також їх кількісних і якісних характеристик, доступності та можливостей ефективного використання для забезпечення сталого розвитку і досягнення поставлених цілей.

ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЯ – сукупність процесів і заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання ресурсів та одночасне зниження негативного впливу на довкілля шляхом впровадження екологічно безпечних технологій, раціонального управління, енерго- та ресурсозбереження, а також екологічно орієнтованих політик і практик.

СТРАХУВАННЯ (екологічне) – фінансовий механізм передачі та розподілу ризиків, пов'язаних із заподіянням шкоди навколишньому середовищу або витратами на його відновлення, що забезпечує відшкодування збитків, покриття витрат на ліквідацію наслідків забруднення та стимулює профілактичні заходи для зниження екологічних ризиків.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – процес зростаючої взаємопов'язаності та взаємозалежності економік, політик, соціалізації та технологій на глобальному рівні, що проявляється через інтенсифікацію інноваційного розвитку, руху капіталу, інформаційних технологій та соціалізації.

ГРОМАДСЬКІСТЬ – сукупність громадян і громадських об'єднань, які через публічну комунікацію та колективну активність формують громадську думку, впливають на прийняття рішень і контролюють суспільні інститути.

ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ – діяльність, яку державні, регіональні, місцеві органи, організації чи підприємства надають громадянам і бізнесу для задоволення суспільних потреб та запитів.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – сукупність матеріальних, соціальних, інформаційних і педагогічних умов та ресурсів, у яких відбувається навчально-виховний процес, що сприяє формуванню знань, навичок і цінностей учасників освітнього процесу.

ОСВІТНІ КЕЙСИ – опис реальних або змодельованих навчальних ситуацій, завдань чи проблем, що використовуються для практичного навчання і розвитку критичного мислення; містять контекст, вихідні дані, питання для аналізу та завдання для прийняття рішень для подальшого застосування на практиці.

БЕЗПЕКА – стан захищеності суб'єкта або системи від реальних чи потенційних загроз, що забезпечує збереження життєво важливих показників, функціональної цілісності та здатності до відновлення і сталого розвитку.

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА – стан відсутності загроз миру, стабільності та суверенітету між державами, забезпечений комплексом політичних, військових, економічних і правових заходів та інституцій.

ВОЄННИЙ СТАН – правовий режим, що вводиться у державі у зв'язку з агресією або загрозою війни, який тимчасово обмежує окремі права і свободи, встановлює спеціальні повноваження органів влади та порядок мобілізації й оборони.

БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПРОСТІР – сукупність транскордонних відносин, інституцій, прав та процесів, спрямованих на забезпечення безпеки держав, суспільств і екосистем через координацію превентивних, оперативних і відновлювальних заходів на міжнародному рівні

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ – систематичне застосування насильства або загроз насильством транснаціональними або міжнародними групами з політичними, ідеологічними чи релігійними цілями, що спрямоване на залякування населення, вплив на уряди або дестабілізацію міжнародної безпеки.

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ – створені державами або іншими суб'єктами міжнародних відносин інституції для координації співпраці та реалізації спільних міжнародних цілей.

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС – діяльність підприємств і організацій, що здійснюють економічні операції (торгівля, інвестиції, виробництво, послуги) через національні кордони з урахуванням міжнародних правових, економічних та соціальних умов.

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ – сукупність міжнародних організацій і механізмів, що забезпечують фінансування, регулювання та координацію міжнародних фінансових потоків, кредитування, технічної допомоги і стабілізації глобальної економіки.

ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНІ РЕСУРСИ – сукупність фінансових засобів у вигляді інвестицій та кредитів, призначених для фінансування інвестиційних проєктів, розвитку підприємств чи громад, та реалізації соціальних, інноваційних чи законодавчих програм.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ – системне впровадження цифрових технологій, процесів та підходів у діяльність організацій, інституцій або суспільства з метою підвищення ефективності, прозорості, інноваційної та стійкості їх діяльності.

ЦИФРОВИЙ РОЗВИТОК – процес послідовного нарощування цифрових інфраструктур, компетенцій, сервісів і політик у суспільстві та економіці з метою підвищення продуктивності, доступності послуг, інноваційності та стійкості розвитку.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ – процес перетворення суспільних, економічних і управлінських функцій шляхом впровадження цифрових технологій та сервісів для підвищення ефективності, доступності та стійкості інформаційних систем.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА - стан захищеності інформації та інформаційних систем від несанкціонованого доступу, використання, порушення цілісності, модифікації або знищення, що забезпечує конфіденційність відповідної інформації.

БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – сукупність інформаційних ресурсів, каналів, інституцій і технологій, організованих та керованих з метою забезпечення захищеності інформації, стійкості комунікацій і мінімізації інформаційних загроз для суб'єктів і систем

КІБЕРБЕЗПЕКА – комплекс технічних, організаційних та правових заходів і процесів, спрямованих на захист інформаційних систем та мереж, що забезпечують цілісність, конфіденційність та доступність даних.

КІБЕРСТІЙКІСТЬ – здатність організації або окремих інформаційних систем виявляти, протидіяти, адаптуватися та швидко відновлюватися після кібератак, зберігаючи критичні функції й мінімізуючи втрати.

ЛІТЕРАТУРА

Основні напрацювання та результати наукового проєкту молодих вчених «Екологічна безпека суспільства: подолання екозагроз та наслідків екоциду» висвітлені у наступних публікаціях:

Максюта Н.С. Євроінтеграція як етап забезпечення екологічної безпеки України / Н.С. Максюта // International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects: International collective monograph. – Oslo: NMBU, 2024. – Vol. 2. – P. 541–575. <https://zenodo.org/records/10838864>

Левченко І.В. Екологічна безпека країн Північної Америки: методи та індикатори оцінювання екозагроз. International collective monograph INTERNATIONAL SECURITY STUDIOS: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects international collective monograph. Volume II. С. 512-540. <https://zenodo.org/records/10846686>

Buriak A.A. Methodological approaches to assessing the impact of threats on the environmental security of society in the international security system. International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Volume II. NMBU, Research and Education. 2024. С. 482–510. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10838779>.

Levchenko Iryna (2024) International Organizations and their Role in Combating Terrorism and Terrorist Financing / I.V. Levchenko and others // Economic Affairs, Vol. 69(Special Issue), pp. 179-186, February 2024 DOI: 10.46852/0424-2513.1.2024.20 <https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv69n1t.pdf>

Illiash, O., Serha, T., Allesch, A., Bredun, V., Chepurko, I., Maksiuta, N. (2024). Comparative analysis of the study results on the component composition of municipal waste in settlements of township and village type in the Poltava region. Journal Environmental Problems, 9(4), 254–261. DOI: <https://doi.org/10.23939/ep2024.04.254>

V. Khrutba, G. Trokhymenko, N. Maksiuta, Y. Nikitchenko, Y. Zakharova and A. Sevostianova, "Analysis of the Distance Learning Methods and Tools in Ukrainian Universities," 2024 IEEE 19th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, 2024, pp. 1-4, doi: 10.1109/CSIT65290.2024.10982650

Levchenko I. Ecological safety of Ukraine: problems and ways to address them in accordance with international obligations. / I., Levchenko, M. Sokol // Наукове

видання «Вісник Сковородинівської академії молодих учених». Харків. С.193-201. <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/951275af-9cc3-461d-94ce-a99a05bcc4eb/content>

Buriak A., Levchenko I. The role of international organizations in the formation of a security-oriented information environment and the implementation of strategies for ensuring the economic and ecological security of Ukraine. *Актуальні проблеми сталого розвитку*. 2024. № 1. Том 1. С. 7 – 12. [https://doi.org/10.60022/1\(1\)-1SD](https://doi.org/10.60022/1(1)-1SD)

Буряк А.А., Маслій О.А. Strategic foundations of security-oriented international space: economic, informational and ecological dimensions. *Економіка і регіон*. 2024. №2 (93). [https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1\(92\).3341](https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3341)

Левченко, І. В., Буряк, А. А., & Максютя, Н. С. (2024). ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ. *Актуальні проблеми сталого розвитку*, 2(2). [https://doi.org/10.60022/2\(2\)-8SD](https://doi.org/10.60022/2(2)-8SD)

Чайкіна А., Маслій О., Черв'як А. Сучасні драйвери підвищення економічної безпеки країни в умовах цифрової трансформації. *Сталий розвиток економіки*. 2024. №. 2 (49). С. 307–313 <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-49>

Buriak A.A. European experience in strengthening national economic security based on cyber resilience principles. *European experience in the use of digital technologies in the economy: collective monograph / edited by A. V. Cherep, I. M. Dashko, Yu. O. Ohrenych, O. H. Cherep, V. M. Helman*. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2025. Pp. 307 – 318. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-581-5>

Buriak, A., & Maslii, O. (2025). Minimization of digital risks and threats to the economic security of the state through the use of generative artificial intelligence. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4(13 (136), 17–25. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.336640>

Horal, L., Sheketa, V., Onyshchenko, S., Maslii, O., Khomyak, O., Reznik, N. (2025). Educational Cases of Decision-Making Optimization in Tariff Formation to Ensure an Ecological Environment. In: Alareeni, B. (eds) *Big Data in Finance: Transforming the Financial Landscape*. Studies in Big Data, vol 169. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-80656-8_20

Levchenko I.V. Environmental security of the country: implementation of European reforms in Ukraine / I.V. Levchenko, A.A. Buriak, N.S. Maksiuta // *Причорноморські економічні студії*. – 2025. – Вип. 94. – С. 120 – 125. – DOI: <https://doi.org/10.32782/bses.94-18>

Буряк А.А. Роль інвестиційно-кредитних ресурсів міжнародних інститутів у подоланні загроз екологічної безпеки України / А.А. Буряк, І.В. Левченко // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2025. – Вип. 5 (82). – С. 457 – 461. – DOI: <https://doi.org/10.32782/business-navigator.82-71>

Левченко, І. & Мирошниченко, А., (2025). Вивчення зарубіжного досвіду надання публічних послуг у сфері туризму: можливості імплементації для сталого розвитку. *Economics and Region*, (3(98), 95–101. [https://doi.org/10.26906/EiR.2025.3\(98\).3904](https://doi.org/10.26906/EiR.2025.3(98).3904)

Буряк, А., & Маслій, О. (2025). European approaches to enhancing the state's economic security through the development of cyber resilience. *Київський економічний науковий журнал*, (11), 53-62. <https://doi.org/10.32782/2786-765X/2025-11-7>

Buriak A.A. Risks and threats in Ukraine's international economic activities during martial law. *Академічна й університетська наука: результати та перспективи: збірник наукових праць XVII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 12-13 грудня 2024 року. Полтава: Полтавська політехніка, 2024. С. 4 – 6*

Левченко І.В. Екологічна ситуація на Полтавщині: реалії сьогодення / І.В. Левченко // *Екологічна безпека в умовах війни : зб. тез доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 21 листоп. 2024 р.). – Львів : ЛДУБЖД, 2024. – С. 54–56*

Левченко І.В. Інтернет-маркетинг як один із сучасних методів розвитку міжнародного екологічного туризму / І.В. Левченко // *Туристично-рекреаційна сфера: виклики сучасності : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (22 квіт. 2024 р.). – Хмельницький : ХУУП, 2024. – С. 63–64*

Максюта Н.С. Стан управління екологічною безпекою в умовах сучасних викликів / Н.С. Максюта // *Тези 77-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 16 трав. – 22 трав. 2025 р.). – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2025. – Т. 1. – С. 334–336. <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/19088>*

Maksiuta N., Levchenko I. Environmental insurance for environmental risk management. *Проблеми екології та енергозбереження : матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв : НУК, 2025. – 400-401 с. <https://drive.google.com/file/d/1r3IOgsR5t3kcR6eWqwFEcHwkX6Zr24el/view>*

Левченко І.В., Максюта Н.С. ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. *Молодіжна наука: інновації та глобальні виклики // Збірник тез за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції*

студентів, аспірантів та молодих вчених – Полтава: НУПП імені Юрія Кондратюка, 2025. –86-87 с

Максюта Н.С., Левченко І.В. Екологічна безпека суспільства: проблематика досліджень. Трансформаційні підходи до сталого розвитку: екологічна освіта, наука та природоохоронні практики для відбудови України: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 22–26 вересня. – Електронні дані. – Житомир: Житомирська політехніка. – 2025. – С. 121 <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/11/povnyj-tekst.pdf>

Buriak A.A. Mediation approaches to the formation of a security-oriented environment for international economic cooperation. II International Scientific and Practical Internet Conference «Mediation & Universities 2.0», 14-15 November 2025. Lviv: Ukrainian Academy of Mediation, 2025

Buriak A.A. Modernization of national digital mechanisms for early detection and neutralization of cyber threats in the context of forming a security-oriented information environment of Ukraine. Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 грудня 2025 р. Кропивницький: ЦНТУ. 2025

Buriak A. Security-oriented information environment as a strategic resource for Ukraine's economic security in wartime and post-war recovery. IX International Scientific and Practical Conference “Economic security: state, region, enterprise”, May 15, 2025. Poltava: National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», 2025. Pp. 148 – 151. <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PolNTU/19556>

Buriak A.A. Formation of a security-oriented information environment and environmental safety in the context of the transformation of Ukraine's international economic activity: challenges and strategic priorities. III International Scientific and Practical Internet Conference «Sustainable development: challenges and threats in conditions of modern realities», June 05, 2025. Poltava: National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», 2025. Pp. 230 – 231. <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PolNTU/19804>

Buriak A.A. Innovative mechanisms for ensuring economic security in a globalized world: the role of national institutions. Youth science: innovations and global challenges: materials of the II International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, November 07, 2025. Poltava: NUPP, 2025

Buriak A.A. Digitalization in ensuring environmental safety of industrial and natural ecosystems. Youth science: innovations and global challenges: materials of the II International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, November 07, 2025. Poltava: NUPP, 2025

Buriak A.A. Integration of digital resilience systems as a foundation for strengthening Ukraine's economic security in wartime and post-war periods. Академічна й університетська наука: результати та перспективи: збірник наукових праць XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава. Полтава: Полтавська політехніка, 2025

Buriak A.A. Environmental security of society under ecosystem shifts: mechanisms for overcoming eco-threats and the consequences of ecocide. Академічна й університетська наука: результати та перспективи: збірник наукових праць XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава. Полтава: Полтавська політехніка, 2025

Буряк А.А. Безпекоорієнтоване інформаційне середовище як стратегічний чинник економічної безпеки України / А.А. Буряк // Тези 77-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 16 трав. – 22 трав. 2025 р.). – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2025. – Т. 2. – С. 11–12. <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PolNTU/18723>

Черв'як А.В. Екологічні ризики та фінансова стабільність банків України в умовах ESG-трансформації. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 15 травня 2025, с. 177-180.

Левченко І.В. Реалізація ЦСР ООН вітчизняним бізнесом / І.В. Левченко // Сталій розвиток: виклики та загрози в умовах сучасних реалій : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 05 черв. 2025 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2025. – С. 251

Левченко Ірина, Маховка Вікторія. Стратегії міжнародного менеджменту у туристично-рекреаційній сфері: екологічна безпека та сталій розвиток. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2025. Вип. 121. 222 с., С.19-24. <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PolNTU/20293>